

IQLIM O‘ZGARISHI: SABABLARI, OQIBATLARI, OLDINI OLIISH

Bo‘ronov Sherzod Sharofiddin o‘g‘li

Qo‘qon davlat universiteti tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632603>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bugun dunyoda sodir bo‘layotgan eng yirik global muammo va tahdidlardan biri bo‘lgan iqlim o‘zgarishlari haqida fikr yuritiladi. Global muammolarning barchasi xavfli lekin, iqlim o‘zgarishi, global isish to‘g‘ridan to‘g‘ri barcha davlatlarning iqtisodiyotiga, qishloq xo‘jaligiga, transport, deyarli barcha sohalarga o‘zining tahdidini solmoqda. Quyida esa ushbu jarayonning sababchilari, oqibatlari va yechimlari haqida to‘xtalib o‘tganmiz.*

***Kalit so‘zlar:** Issiqxona effekti, sanoat faoliyati, ob-havo dinamikasi, global harorat, inson omili.*

***Abstract.** This article discusses climate change, one of the biggest global problems and threats facing the world today. All global problems are dangerous, but climate change, global warming, directly threatens the economy of all countries, agriculture, transport, and almost all sectors. Below we will discuss the causes, consequences, and solutions to this process.*

***Keywords:** Greenhouse effect, industrial activity, weather dynamics, global temperature, human factor.*

Kirish

Iqlim o'zgarishi dunyoga xavf solayotgan eng katta iqtisodiy, tibbiy, ijtimoiy va ekologik muammolardan biridir. Iqlim o'zgarishi bo'yicha davlatlar va iqlimshunos olimlar, mutaxassislar iqlim o'zgarishini muhokama qiladi va dunyo tobora isib borayotganini ta'kidlaydi. Ushbu mavzu bo'yicha barcha kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, global ocean sathi va havo harorati ko'tarilib, muz va qor erishi tarqalmoqda. Ma'lumki, dengiz sathi shu sababdan ko'tarilmoqda. Iqlim o'zgarishiga asosan inson faoliyati natijasida kelib chiqadigan issiqxona gazlari emissiyasi sabab bo'ladi.

Asosiy qism

Iqlim o'zgarishi masalasi juda muhim bo'lsa-da, muammoning oldini olish uchun "global iqlim o'zgarishi nima" degan savolga javob berish kerak. Atmosfera yoki astronomik o'zgarishlarni o'z ichiga olgan iqlim o'zgarishi iqlimshunoslik doirasiga kiradi. Inson omili global iqlim o'zgarishining eng yorqin elementidir.

Aytish mumkinki, global iqlim o'zgarishining ikkita eng muhim manbasi global sovish va global isishdir. Global isish atmosferaga chiqadigan gazlar sabab bo'lgan issiqxona effekti natijasida ma'lum. Issiqxona effekti nima? degan savolga javobni quyoshdan aks ettirilgan nurlarning ajralib chiqadigan gazlar tomonidan ushlab turilishi bilan izohlash mumkin. Global isishni yil davomida dengiz, quruqlik va havoda o'lchanadigan o'rtacha haroratning oshishi sifatida ifodalash mumkin. Global isish yozgi haroratning oshishi bilan sodir bo'ladi, global sovish esa yozda haroratning pasayishi bilan sodir bo'ladi. Shunchaki, "Nega iqlim o'zgarishi sodir bo'ladi?" Savolning manbai sifatida global isishni ko'rsatish mumkin. Biroq, global sovutish bu bosqichda samarali bo'lgan yana bir omil.

Dunyo tez o'zgarib, texnologiya rivojlanib borar ekan, sanoat faoliyati ham o'sib bormoqda. Bu holat iqlim o'zgarishi va global isish kabi tahdidlarni ham olib keladi. Garchi bu yangi o'zgarishlar bilan inson hayoti yaxshilanib, yengillashgan bo'lsa-da, dunyo bu o'zgarishlarga ulgura olmadi, desak adolatdan bo'ladi. Moslasha olmaslik dengizning ifloslanishi, atrof-muhitning ifloslanishi va havo ifloslanishi kabi yangi muammolar bilan namoyon bo'ladi. Ayniqsa, suvning ifloslanishi bilan bog'liq muammolar kundan-kunga ortib, atrof-muhitga xavf tug'dirmoqda. Global isish va iqlim o'zgarishi bilan turli xil tabiiy hodisalar ro'y bera boshladi. Ko'p odamlar notanish iqlim sharoitlaridan shikoyat qiladilar. Biz issiq qish, qish kabi sovuq bahor va kech keladigan yoz kabi g'ayrioddiy iqlim sharoitlariga duch kelamiz. Bundan tashqari, biosferadagi hayot xilma-xilligining asta-sekin kamayib borayotganini ham iqlim o'zgarishi natijalari qatorida ko'rsatish mumkin. Bunday vaziyatda tirik mavjudotlarning o'zgarishlarga moslasha olmasligini osongina ko'rish mumkin. Inson omillari paydo bo'lganda, iqlim o'zgarishining tahdidli ta'siri osongina namoyon bo'ladi. Tirik mavjudotlar uchun bu tez o'zgarishga ergashish juda qiyin bo'ladi. Shu ma'noda, biz imkon qadar tezroq global iqlim o'zgarishi haqida ekologik habardorlikga erishish uchun zarur choralarini ko'rishimiz kerak.

Haddan tashqari keskin o'zgarishlar global iqlim o'zgarishining sabablaridan biri bo'lib, bu turli manbalardan kelib chiqadi. Ushbu holatning sabablari inson omillari bilan tubdan mustahkamlanadi. Haddan tashqari sovutish va qizib ketish natijasida tirik mavjudotlarning yo'q bo'lib ketish xavfi mavjud. Tabiatdagi bu isinish yoki sovish holati natijasida hatto yo'q bo'lib ketgan mavjudotlar ham paydo bo'ladi. Iqlim o'zgarishining sabablari orasida, shubhasiz, atmosferadagi haroratning oshishi eng diqqatga sazovordir. Global haroratning o'zgarishi odamlarning turli xil mahsulotlar ishlab chiqarishi va tabiatni ongsiz ravishda o'zgartirishi tufayli yuzaga keladi. Global iqlim o'zgarishining asosiy sabablari ozon qatlaminin emirilishi, atmosferada issiqxona gazlari va zarrachalarining ko'payishi, atrof-muhitning ongsiz ravishda buzilishidir.

Tabiat va tirik mavjudotlarga tahdid solayotgan bu holat juda ko'p jiddiy oqibatlariga olib keladi. Global iqlim o'zgarishi bilan muzliklar eriy boshladi. Ko'pgina tirik turlar yo'q bo'lib ketdi va ko'plab hayvonlar yo'q bo'lib ketish arafasida. Fasllarning kelishi paytida haroratning g'ayritabiiy ko'tarilishi kuzatildi. Ko'plab suv va tuproq kasalliklari paydo bo'ldi.

So'nggi davrlarda global iqlim o'zgarishi tufayli iqlim va ob-havo dinamikasida ba'zi o'zgarishlar aniqlandi. Bu o'zgarishlarni quyidagicha sanash mumkin;

- Muzliklarning chekinishi
- Yomg'ir va bug'lanishning ko'payishi
- Yomg'irning katta qismi shiddatli yomg'ir shaklida yog'adi
- O'rmon yong'inlarining tez o'sishi
- Bo'ron va suv toshqini kabi tabiiy hodisalar ko'proq uchraydi.
- Marjonlar oqarib ketadi
- Dengiz sathining ko'tarilishi
- Dengiz muzining qisqarishi

Iqlim o'zgarishini qanday oldini olish mumkinligi haqidagi savolga javob, ehtimol, masalaning eng asosiy nuqtasidir. Shuni esda tutish kerakki, global miqyosda sodir bo'layotgan global iqlim o'zgarishining asosiy sababi inson omilidir. Qabul qilinishi mumkin bo'lgan individual choralar quyidagilardan iborat;

- Quyosh panellaridan foydalanish mumkin. Shunday qilib, uyda ishlatiladigan suv quyosh energiyasi bilan isitilishi mumkin.

● Foydalanilmayotgan elektr jihozlarini elektr tarmog‘idan uzing. Foydalanilmayotgan qurilmalarni elektr tarmog‘idan uzish kichik ishdek tuyulishi mumkin, ammo bu oldinga tashlangan katta qadamdir.

● Elektron mahsulotlarni sotib olayotganda, kam energiya sarfini ta'minlaydigan mahsulotlarni tanlash haqida o'ylashingiz mumkin. Energiyani tejavchi mahsulotlar global isishga qarshi juda kuchli chora hisoblanadi.

● Lampochkalarni tanlashda energiya tejavchi mahsulotlarga ustunlik berilishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu mahsulotlar uzoq xizmat muddati bilan ham ajralib turadi.

Xulosa

Yuqorida ko`rsatilgan sabab va oqibatlarini aksi bugungi kunda barchamiz ko`zimiz bilan ko`rmoqdamiz. Yil fasllarining o`zgarishi, ular orasidagi tavfovutni kamayishi, qutblarda, baland tog`lardagi ko`p yillik muzliklarning erishi va maydonini qisqarishi, ko`llar va daryolarning suv sathini kamayishi kabi oqibatlarini guvohi bo`lib turibmiz. Har bir inson iqlim isishini, oz bo`lsa ham hissa qo`shishi mumkin. Masalan bu jarayonlar unchalik murakkab emas, daraxtzorlar maydonini ko`paytirish, an'anaviy energiyani tejash yoki ularning o`rniga muqobil energiya manbaalaridan foydalanish, qishloq xo`jaligida va sanoatda ichimlik suvlarini tejash kabilarni talab etadi. Xulosa qilib aytganda, global tusdagi ekologik muammoni bir yoki ikki davlatning sa'y-harakati bilan bartaraf etib bo`lmaydi. Bunga barcha davlatlar hamjihatlikda ekologik muammoni bartaraf etish uchun kurashish talab etiladi. Kelajak avlodlar uchun sog`lom muhit, gozal tabiat va uning bebaho ne'matlarini bekamu ko'st holda yetkazish barchamizning umuminsoniy burchimiz ekanligini unutmasligimiz lozim. Bu ma`suliyatni barchamiz chuqur xis qilgan holda harakat qilishimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jeleznyakov G.V., Negovskaya T.A., Ovcharov E. «Gidrologiya, gidrometriya i regulirovanie stoka» M., «Kolos», 1984 g.
2. Akbarov A.A., Karimov S.K. «Muxandislik gidrologiyasidan ukuv kullannasi» T., «Uzgirozem», 1990 y.
3. Akbarov A.A. «Meteorologshiya Fani bo,,yicha ma`ruzalar to,,plami» TIXMI bosmaxonasi Toshkent 2001 y.
4. Muxtorov T.M. «Ertangi kun ob-xavosi», Toshkent, 1999 g.
5. «Gidrometeorologiya Uzbekistana-uspexi, problemy, perspektivy» (Pod red. V.E.Chuba, L.N.Borovikovoy, N.S.Gavrilovoy), Tashkent, SANIGMI, 1996 g.
6. Tverskoy P.N. «Kurs meteorologii» L., Gidrometeoizdat, 1962g.
7. Xromov S.P., Petrosyans M.A. «Meteorologiya i klimatologiya» M., MGU, 1994 g.
8. Girkov YU.I. Agrometeorologiya L.:Gidrometeoizdat,1986 g. Qo`shimcha adabiyotlar.